

**ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Будущего УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Юлия Землина

*PhD, учитель высшей категории, государственная специализированная школа №51
города Ташкента*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10013995>

Современное образование предполагает консолидирование ресурсов на формирование всесторонне развитой личности, компетентный потенциал которой превалирует над знаниевым. Ориентируясь на современные тенденции, идеал гармонично сформированного индивидуума подразумевает наличие внутренних способностей, направленных на сотрудничество с обществом и с самим собой. Это обусловлено политико-экономическими, социально-культурными предпосылками, а также инновационными процессами, происходящими в науке и технике [1].

Особое место в системе компетентного потенциала в современном обществе занимает культурологический аспект. Предполагается, что на учителя начальных классов в образовательной системе ложится наибольшая нагрузка относительно формирования данного компонента личности в силу возрастных особенностей младших школьников. Между тем развитие компетентности воспитуемых требует наличие такового потенциала у самого педагога. Именно поэтому вопрос повышения культурологической компетентности учителя начальных классов заслуживает отдельного внимания в современных научных исследованиях.

Поскольку культурологическая компетентность понимается как парадигма образовательно-воспитательных процессов, направленных на реализацию модели «культурной» личности, человека, проявляющего свою самобытность в системе общественных изменений и достижений науки и техники, сохраняя достоинство, действуя с опорой на духовные ценности – имеется ряд факторов, влияющих на её формирование.

Культурологическая компетентность, как система ценностных компетенций, проявляет себя через креативный, коммуникативный, коллаборативный, критический материал, по сути отражающий современные тенденции в модели 4К [2]. Каждая из этих опор является компонентом интегративного подхода. Рассмотрим отдельно каждый элемент и его воздействие на формирование культурологической компетентности учителя начальных классов.

Креативный компонент представляет собой образец творческой компетенции. Может быть рассмотрен в качестве объекта воздействия интегративного процесса. С другой стороны – сам является инструментом создания интегративной обстановки: в этом случае учащимся предлагается готовый материал, и через межпредметную связь реализуется задача многоцелевого урока. Для примера возьмём урок технологии, изготовление аппликации из листьев с добавлением элементов естествознания (бережное отношение к природе), чтения (декламация стихотворений об осени), музыки (слушание осенней мелодии) и т.д. В этом случае креативный компонент подан учащимся «открыто», креативность в данном примере – не есть цель, но одно из условий организации интегрированного урока. Напомним, что интегрированный урок преследует цель донести до понимания учащихся целостной картины мира [3].

Напротив, креативность в качестве объекта изучения представляет собой непрямое воздействие на сознание. Его формирование гораздо глубже, требует опоры на временной компонент, не подаётся в открытом виде, а значит подразумевает более широкое понимание этого понятия. В этом случае креативность – не только творческий подход к известным технологическим процессам, но и поиск нестандартных решений в особых ситуациях. Таким образом данная компетенция выступает здесь в роли общественно-личностного явления, поскольку приобретает обличье способности, имеющей воздействие на социальные процессы.

«Подать» задания на формирование креативной компетенции возможно, вопреки большинству мнений, через все предметы. Если на уроке технологии, изобразительного искусства материал направлен на создание модели и зачастую не предполагает интеграцию с другими предметами, то на уроке математики, родного языка, физического воспитания такие задания вливаются через «сквозную тематику» [4]. В качестве элемента культурологической компетенции креативный компонент выступает в таких позициях как способность находить методы повышения культуры у учащихся, умение реализовывать воспитательную цель урока, развивать этико-эстетические компетенции.

Коммуникативный компонент представляет собой один из опорных элементов культурологической компетентности. Коммуникативность в этом случае следует понимать не столько как возможность использования лингвистических образцов в речевой активности индивидуума, сколько как инструмент повышения диалогизированной культуры личности. Находить пути консенсуса, приходить к общему решению, удовлетворяющему все стороны, демократическое изучение конфликтной ситуации – вот те аспекты коммуникативной компетенции, выражающейся в культурологическом обличии.

Безусловно, развитие коммуникативной компетенции через интегрированный материал – наилучший способ достижения цели. Не стоит подробно описывать методы внедрения заданий на формирование этой компетенции – любая межпредметная связь во время урока активизирует деятельность этой компетенции. Однако её влияние на культурологический потенциал человека особо проявляется через инновационные методы, такие как кейс-стади, стим-технологии, проектную деятельности, дилемму и т.д.

Коллаборативный компонент в качестве элемента культурологической компетенции имеет общие свойства с коммуникативным компонентом: сотрудничество, понимаемое в данном аспекте как цель формирования этой компетенции – есть наивысший показатель идеального «человека культуры». Безусловно, интегрированный материал урока в воспитательном направлении ставит задачи перед участниками образовательного процесса развивать умение работать в команде. Этот процесс предполагает, что учащиеся смогут развивать такие опосредованные черты характера, соотносящиеся с коллаборативной компетенцией, как уважение, терпение, умение слушать, лидерские качества и другие общечеловеческие принципы.

Критический материал как элемент культурологической компетентности наиболее труден для восприятия учащихся младших классов. Подразумевается, что критика – это умение анализировать не только деятельность собеседника, но и свою работу. Проецируя этот факт на учителя начальной школы, получим ситуацию, когда преподаватель должен научиться принимать и свои ошибки, развивать в себе умение слышать своих

подопечных: учащиеся начальных классов также как и взрослые, могут нести для учителя массу свежей информации в силу пользования современными достижениями техники. Учитель должен уметь признать, что той информации, которой он делится с учащимися, в инновационном образовательном поле недостаточно, что учащиеся могут предположить своё видение информационной картины, свои методы донесения темы.

Интегрированные уроки – один из удобных способов донесения такой информации, поскольку раскрывают способности учащихся использовать тот материал, который кажется им наиболее лёгким в восприятии, доступным и демонстративно-активным.

В целом, материал, направленный на формирование у учащихся компетенций 4-К, представляет собой компетентностный комплекс, позволяющий учителю регулировать направление своей воспитательной деятельности. В таком ракурсе культурологический аспект может быть взят за основу, и тогда воспитательные цели будут консолидироваться на реализации конкретных задач по формированию «человека культуры». Интегративный подход организации учебно-воспитательного процесса – один из удобных инструментов достижения этой цели.

REFERENCES

1. Комаровская Е.П. Культурологическая компетенция педагогов в системе повышении квалификации. *Власть*. - 2015. - №. 3. С. 130 - 135.
2. Ширинкина Е. В. Модели креативности в организации //Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2021. – №. 1.
3. Вавилова Л. Н. Интегрированный урок: особенности, подготовка, проведение //Образование. Карьера. Общество. – 2017. – №. 3 (54). – С. 46-51.
4. Землина Ю.В. Изучение физики через математику в начальной школе: возможности учебников нового поколения. *Физика, математика ва информатика*. – 2023. - №. 4. С. 56 – 64.